

ЗВУКОВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ КАК ВИД ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

Атабаев Зокир Жуманазарович

ГИИК Узбекистана, и.о. доцента кафедры
«Навыки звукорежиссуры и операторского мастерства»

Аннотация: статья посвящена звукорежиссуре и особенностям этого вида художественного творчества. Автор обращает внимание на совместную творческую деятельность режиссера и звукорежиссера. Определяет специфику работы с командой звукорежиссеров.

Ключевые слова: звук, режиссура, кинематография, искусство, кино, студия, процесс, техника.

ОВОЗЛИ МУҲАНДИСЛИК БАДИЙ ИЖОДНИНГ БИР ТУРИ СИФАТИДА

Atabayev Zokir Jumanazarovich

О‘zDSMI, “Ovoz rejissyorligi va operatorlik mahorati”
kafedراس dotsent v.b.

Annotatsiya: Maqola ovozli muhandisligi ushbu turdagi badiiy ijodning o‘ziga xos xususiyatlariga bag‘ishlangan. Muallif rejissyor va ovoz muhandisining birgalikdagi ijodiy faoliyatiga e’tibor beradi. Ovozli muhandislik guruhi bilan ishlashning o‘ziga xos xususiyatlarini belgilaydi.

Kalit so‘zlar: ovoz, rejissura, kinematografiya, san’at, kino, studiya, jarayon, texnika.

SOUND ENGINEERING IS A TYPE OF ARTISTIC CREATION

Atabayev Zakir Jumanazarovich

UzDSMI, "Sound directing and cinematography skills"

department associate professor v.b.

Annotation: the article is devoted to sound engineering and the peculiarities of this type of artistic creativity. The author draws attention to the joint creative activity of the director and sound engineer. Defines the specifics of working with a team of sound engineers.

Keywords: sound, directing, cinematography, art, film studio, process, technique.

В начале XX века Эдисон, считавший фонограф важнейшим изобретением своего времени, продолжал свои усилия по синхронизации синематоскопа с фонографом, хотя ему это не удалось, его интерес к этой работе все равно не угас. На заре развития кинематографа во многих странах предпринимались попытки создать звуковой фильм. Этому препятствовали две основные проблемы: во-первых, синхронизация изображения и звука, а во-вторых, громкость была недостаточной. Если первая проблема решилась за счет записи звука и видео на одно устройство, а вот со второй было не так просто. Потому как тогда еще не придумали устройства, усиливающие электрические колебания звукового диапазона. На самом деле с введением в фильмы звука аудитория расширилась, а способы выражения приобрели совершенно новое значение. В то время, когда кино еще было беззвучным, игра актеров отчасти напоминала театр. Дело в том, что содержание фильма в основном строилось на игре, а мимика и выразительные движения актеров, безусловно, являлись приоритетными.¹

¹ Meliq'ziev, I. . (2023). TARIXIY FILMLARDA SYUJET RIVOJI VA KOMPOZISIYA. Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture, 3(2),126–133. <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/10042>.

Звук еще больше усилил воздействие фильма, с помощью речи, музыки, шумов и других звуков, записанных на специальные кассеты, кадры «заговорили». Развитие цифровой и многоканальной звукозаписи открыло перед звукорежиссером массу возможностей в процессе монтажа. Для того, чтобы их реализовать, нужно было обладать глубокими музыкальными знаниями и тонким вкусом.

Любое направление современной звукорежиссуры требует индивидуального подхода в становлении молодого звукорежиссера. Разработка приемов, новых технологических методов, применяемых при работе со звуком в эфире, от звукорежиссера телевидения и радио требует быстрой адаптации к новостям, освоения новых приемов и применения художественной выразительности.

Звукорежиссер должен хорошо разбираться во всех видах техники, используемой в своей профессиональной деятельности. От мелких элементов, используемых специально для звукового оформления и дизайна, до инструментов, связанных со звуковой режиссурой. Опыт и квалификация звукорежиссера в знании и использовании в ходе работы профессиональных технических средств служит успешному решению творческих задач. Например, звукорежиссер в театре должен совмещать два направления творчества т.е. квалифицировано управлять творческими и техническими средствами. Кроме того, необходимо иметь четкое представление о драматургии, режиссерских, актерских и сценических решений и, соответственно, усвоить приемы актерского мастерства.

Сегодня многогранность профессии звукорежиссера в современных радиопередачах ставит вопрос о качестве профессиональной подготовки специалистов в этой области. В этом процессе необходимо применять не только богатый опыт прошлого, но и опыт передовых зарубежных стран. Звукорежиссеры в Западных странах проходят очень тщательную специальную профессиональную подготовку как в техническом, так и в музыкальном плане и основательно готовятся перед началом самостоятельной работы. Опыт

передовых звукорежиссеров систематизируется и обучается в специальных учебных заведениях. Для качественной подготовки звукорежиссеров необходимо определить объем подготовки, который состоит из двух основных этапов: овладение музыкальными и техническими знаниями; – появление новых методов радиопередачи, в связи с внедрением новых технологий в озвучивании программ вещания, периодически повышая квалификацию. Это, в свою очередь, способствует совершенствованию профессии звукорежиссера. Мастер-классы опытных специалистов могут сыграть очень важную роль в становлении звукорежиссера эфира. Их навыки работы с эфирным звуком являются примером для молодых звукорежиссеров. В процессе подготовки звукорежиссеров в сфере телерадиовещания большое значение имеют такие направления основы знаний, как акустика, азы музыкальных знаний, музыкальное сопровождение теле- и радиопрограмм, основы прослушивания и анализ, а также оркестровки музыкальных произведений.

Помимо приобретения этих знаний, важно также выполнять практические задания: анализ и подведение итогов озвучивания теле- и радиопрограмм в виде рефератов, курсовые работы, техническая звукозапись живых выступлений, самостоятельное озвучивание коротких видеовыступлений и т.п. В Новом Узбекистане реализуется ряд позитивных реформ по совершенствованию профессии звукорежиссера.

Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 августа 2017 года № ПП-3176 “О мерах по дальнейшему развитию национальной кинематографии”, было предусмотрено, что в 2018 году выпуск мультипликативных фильмов воспитательного характера составит 15, а в 2022 году – 50. Создание на основании вышеупомянутого постановления создание Художественного совета, который объективно участвует в процессах создания качественных творческих работ в соответствии с нашими национальными ценностями, стало знаковым событием. В постановлении особое внимание уделено вопросу повышения идейно-художественного уровня, содержания и профессионального уровня фильмов, производимых на основе государственного

заказа, для этого создан Художественный совет, состоящий из видных представителей и специалистов сферы кино.

Кроме того, в целях поэтапного продолжения реформ, направленных на развитие национального киноискусства, совершенствования системы государственной поддержки отрасли, внедрения эффективных механизмов кинопроизводства в нашей стране на основе мирового опыта, создания современной инфраструктуры киноиндустрии и развития системы кинопроката был принят Указ Президента Республики Узбекистан от 7 апреля 2021 года №УП-6202 “О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли”. Согласно данному Указу, Национальное агентство «Узбеккино» было переименовано в Агентство кинематографии Республики Узбекистан. Данным Указом под учредительством негосударственной некоммерческой организации – объединения представителей киноискусства и индустрии Узбекистана, управляющего авторскими правами представителей киноиндустрии на коллективной основе, а также Агентства и объединения представителей киноиндустрии Узбекистана создана ННО “Национальный центр развития кинематографии”. Такие положительные изменения служат развитию сферы и совершенствованию классификации профессии звукорежиссера, а также мотивации к будущей творческой деятельности. Конечно, как и в любой профессии, звукорежиссеры имеют как социальную, так и моральную защиту.

Хотелось бы отметить, что настало время создавать медиапродукты, отвечающие мировым стандартам и развивать сферу звуковой режиссуры Нового Узбекистана, которой оказывается внимание главой государства и ответственными сотрудниками. Мы, звукорежиссеры, будем усердно трудиться в деле развития и совершенствования отечественного кинематографа.²

² HATAM FAYZIEV -A BRIGHT REPRESENTATIVE OF THE UZBEK CINEMATOGRAPHY SCHOOL Iqbal Mamasodikovich Melikuziev Uzbek State Institute of Arts and culture, "Voicedirecting and operatic skills" head of the department, doctor of philosophy in art
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Звукоинженер (от англ. Audio Engineer, звукорежиссер) – творческая профессия, связанная с созданием звуковых художественных образов, формированием звуковой драматургии, концепции звука, созданием новых звуков, их фиксацией и обработкой. Звукоинженер – это человек с музыкальным или специальным образованием, который занимается созданием звука для микширования звукового образа. Его рабочий инструмент – уши.

Звукоинженер должен иметь контрольный список, конкретный план репетиций для коллективов и исполнителей. Эта часть работы звукоинженера также является творческим процессом. Умение подобрать правильные настройки и звуковой баланс – залог успеха и хорошей атмосферы среди исполнительского состава.

В практике театра, кино, радио и телевидения, а также в сфере режиссуры фестивалей и спектаклей часто встречаются понятия «музыкальное оформление», «звуковое решение», «шумовое сопровождение», «музыкальное чипирование» и др.

Звукорежиссер, как упоминалось выше, является неотъемлемой частью производственного процесса. Однако постановочное озвучивание напрямую связано со звукоинженером. Таким образом, с появлением новых технологий появилась новая творческая единица – звукоинженер.

Если музыкальные репетиции не требуют строгих акустических и технических условий, то это является обязательным для технических звуковых симуляторов. При использовании общеупотребительного акустического оборудования (дешевых минигарнитуров, колонок музыкального центра и т.д.) производитель обычно приукрашивает звук. Например, в домашнем кинотеатре высокие частоты усиливаются, чтобы взрывы звучали более реалистично. Поэтому, если для обработки музыкального материала используются такие динамики или наушники, созданная музыкальная картина будет звучать красиво

Sciences (PhD), professor, e-mail:
iqbol.1981.nozxon@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.7509691>.

и хорошо только при таком приеме. Тренировку слуха можно проводить двумя способами: 1) через минигарнитур (наушники открытого типа), которые позволяют игнорировать внешние акустические условия; 2) Колонки (студийные мониторы), требующие хороших акустических условий, включая звукоизоляцию или даже конкретное акустическое оснащение помещения. При этом размер колонок должен соответствовать размеру комнаты. Проблемы, рассматриваемые в данной статье, непосредственно связаны с моделированием процесса музыкального творчества, которое, в свою очередь, основано на использовании математических методов исследования в музыкознании, а также единая синестетика, которая может сыграть важную роль в подготовке современного музыканта и звукоинженера. Таким образом, для достижения объективного результата профессиональный звукорежиссер должен пройти обучение на качественном оборудовании – в идеальных акустических условиях или хотя бы в условиях, близких к ним. Следует отметить, что работа в наушниках наиболее удобна после использования колонок. Создать необходимые условия для совершенствования навыков прослушивания профессионального звукорежиссера, рассмотрев проблемы, связанные с определением технических требований и обоснованием основных составляющих понятия «технический слух звукорежиссера», с учетом ее основных особенностей следует сказать, что будущий специалист должен слушать, распознавать и интерпретировать «звуковую картину» или необходимые параметры звукового поля. Необходимо отметить, что на современном этапе развития системы подготовки специалистов по данному направлению эффективные интерактивные учебные программы или специализированные учебные программы с использованием сбалансированных и технически обоснованных методических средств могут выполнять важную обучающую функцию.

Проблемы дифференцированного и интегрированного образования в мировой образовательной практике, в частности, основные направления развития мирового образования, 17 содержаний дифференцированного и интегрированного образования рассматриваются как педагогическая проблема,

в связи с чем сделаны следующие выводы: 1. Integratsiya (лат. Интеграция – восстановление, доработка. Интегер – целое) понимается в смысле синтеза и объединения в целое, превращения его в логическую целостность. Интегрировать содержание образования означает синтезировать содержание взаимосвязанных, взаимовыгодных, расширяющих, углубляющих учебные дисциплины, то есть логически объединять их в единое целое. 2. Генетически интеграция – это форма и высший уровень содержания, логически завершённый, синтезом содержания учебных предметов, дополняющих, расширяющих и углубляющих хотя бы на уровне образовательных стандартов. Учебный предмет, организованный на основе интегративной связи, изучаемый комплексно, требует осмысления предметов, явлений или процессов в виде единой системы с точки зрения целостной связи и отношений. Это, в свою очередь, позволяет формировать самостоятельно мыслящую и творческую личность с широким спектром специальности, отвечающей требованиям сегодняшнего дня и будущего. 3. Интегративное обучение не ограничивается требованием к учащимся выполнять операции анализа и синтеза, скорее, оно требует высокоуровневых мыслительных операций, таких как абстрагирование, алгоритмизация, категоризация, представление с помощью условных знаков, установление причинно-следственных связей, анализ, синтез, систематизация, моделирование. Эти операции осуществляются путем выделения (классификации) всех важных сторон и признаков изучаемого объекта, понимания его содержания, их обобщения. Поэтому интеграция всегда развивается на основе другой ее стороны, дифференциации или наоборот. 4. Интеграция и дифференциация не могут существовать изолированно друг от друга, скорее, они всегда появляются одновременно как две стороны изучаемого объекта. 5. Авторы интегрированных учебных программ пытаются объединить все связанные курсы вокруг основных предметов и идей, это помогает учащимся мыслить творчески. 6. В развитых странах специалисты рекомендуют включить в учебную программу наряду с интегрированными курсами и углубленные курсы по отдельным предметам. Например, в странах Западной Европы физику

углубленно изучают 15% учащихся. 7. Основная цель использования поэтапной дифференциации состоит в обучении каждого учащегося в меру его способностей и технических возможностей, в результате каждый обучающийся будет иметь возможность приобретать знания и реализовывать (использовать) свой личный потенциал в соответствии со своим талантом.

Аудио-музыкальные материалы сейчас практически безграничны. Здесь большое значение имеют компьютерные методы обработки звука, создающие новую по своим физическим и эстетическим свойствам художественную реальность, то есть звукорежиссер входит в область виртуального музыкального пространства (искусственно сконструированной реальности).

Стоит отметить, что также актуальны изучение проблемы определения границ звукоинженерной интерпретации, также и разработка рекомендаций по подготовке звукоинженеров с учетом требований в современных условиях.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Dr. Tadjibayeva O.K.; Melikuziev I.M.; Khusanov Sh.T., Issues of the using the Special Effects as means of Visual expression in the Cinema art. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7, 2, 2020, 2204-2215.

2. Ikbal Melikuziev. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(05), 1554-1567. Retrieved from <http://sersc.org/journals/index.php/IJAST/article/view/10078>

3. Ikboljon, M., & Tirkashaliyevich, K. S. (2019). Creative researches of young cameramen on the creation of graphic image in modern uzbek feature films. *International Journal of Engineering and Advanced Technology*, 9(1), 5230-5236. doi:10.35940/ijeat.A2948.109119

4. Ikboljon Melikuziev. (2016). Duties of a Cinematographer in Creating a Film. *Journal of Literature and Art Studies*, 6(7). <https://doi.org/10.17265/2159-5836/2016.07.013>

5. Melikuziev, I. (2020). Cinematographer's ability in the creation of graphic image in Uzbek historical films. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 1554–1567.

6. S Khusanov, B Bazarbayev, K Xidirova (2020) [Lacking professional personnels as the major issue in the " karakalpakfilm" cinema studio](#) - *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*.

7. Хидирова, К. (2022). РАЗВИТИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО СТИЛЯ В УЗБЕКСКИХ КИНЕМАТОГРАФИИ. *Eurasian Journal of Social Sciences, Philosophy and Culture*, 2(13), 20–23. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/ejsspc/article/view/6842>

8. Таджибаева О. К. Народные эпосы в театральном искусстве Центральной Азии //Филология и лингвистика в современном обществе. – 2014. – С. 17-20.

9. Tadjibaeva, O. K. . (2021). Epic Heritage - The Gold Treasure. *The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research*, 3(06), 131–140. <https://doi.org/10.37547/tajiir/Volume03Issue06-18>.

10. Mirsaidova, D. . (2022). ZAMONAVIY OVOZ ISHLAB CHIQARISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(5), 33–36. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3063>.

ккур, 2001, №2